

CHEMICAL SCIENCES

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF VITAMINS, MACRO- AND MICROELEMENTS CONTAINED IN FERULA TADSHIKORUM RESIN

Barakaeva D.,

PhD Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan, Tashkent

Mukarramov N.,

*Cand. chem. Sciences, Art. scientific collaborator alkaloid chemistry laboratories
Institute of Chemistry of Plant Substances of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Uzbekistan, Tashkent*

Aripova S.,

*Doc. chem. sciences, prof., ch. scientific collaborator alkaloid chemistry laboratories
Institute of Chemistry of Plant Substances of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Uzbekistan, Tashkent*

Khakimova Z.

*Associate Professor of Karshi State University,
Uzbekistan, Karshi*

КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ, МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СМОЛЕ *FERULA TADSHIKORUM*

Баракаева Д.Б.

PhD Ташкентского государственного аграрного университета, Узбекистан, г. Ташкент

Мукаррамов Н.И.

*Канд. хим. наук, ст. науч. сотр. лаборатории химии алкалоидов
Института Химии Растительных Веществ АН РУз, Узбекистан, г. Ташкент*

Арипова С.Ф.

*Док. хим. наук, проф, гл. науч. сотр. лаборатории химии алкалоидов
Института Химии Растительных Веществ АН РУз, Узбекистан, г. Ташкент*

Хакимова З.М.

*Доцент Каршинского Государственного Университета,
Узбекистан, г. Карши*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298361>

Abstract

The article qualitatively and quantitatively determined oil and water-soluble vitamins, as well as macro- and microelements contained in the root resin plant of the *Ferula tadshikorum*.

Аннотация

В статье качественно и количественно определены про- и водорастворимые витамины, а также макро- и микроэлементы, содержащиеся в корневой смоле растения *Ferula tadshikorum*

Keywords: *Ferula tadshikorum*, HPLC, resin, quantitative and qualitative analysis.

Ключевые слова: *Ferula tadshikorum* ВЭЖХ, смола, количественной и качественный анализ.

В литературе отсутствует единый подход к способам подготовки проб и определению жирорастворимых витаминов, в том числе витамина Е [1]. Ведущее положение при их определении занимают хроматографические методы анализа, которые постепенно вытесняют спектральные методы [2]. Высокоэффективная жидкостная хроматография с использованием различных детекторов в последние годы получила широкое признание в фармацевтическом анализе для количественного определения витамина Е. За рубежом метод ВЭЖХ применяют в качестве основного метода определения витамина Е в растительных объектах. Определение жирорастворимых витаминов методом обращённо-фазовой ВЭЖХ перспективно и для решения аналитических задач в производственных

условиях. При разработке методов определения жирорастворимых витаминов основной проблемой является сложность их извлечения из исследуемых образцов, связанная с микрокапсулированием витаминов в гидрофильные матрицы. Большинство известных способов определения витамина Е методом ВЭЖХ основано на омылении пробы щелочным раствором с последующей экстракцией аналита гексаном, изооктаном или другими неполярными растворителями [3]. При этом возникают вопросы о полноте извлечения, простоте, надёжности и длительности применённых методов, поскольку витамин Е относится к лабильным соединениям.

В данной работе ацетонитрил использовался в качестве неполярного растворителя для экстракции

витамина Е из смолы корня *Ferula tadshikorum*. Для этого 10 мг смолы растворяли в 20 мл ацетонитрила и экстрагировали в мембранном фильтре с размером пор 0,45 мкм и направляли в хроматограф.

Для приготовления стандартного рабочего раствора витамина Е взвешивали 2 мг образца, растворяли в 4 мл ацетонитрила и перемешивали в ультразвуковой бане в течение 10 мин. Готовили стандартный рабочий раствор с концентрацией 0,5 мг/мл.

Условия хроматографирования: колонка Supelco C18 длиной 150 мм, внутренним диаметром 4,6 мм, размер частиц 5 мкм, анализ был проведён при комнатной температуре. УФ детектор: хроматограмму снимали при длине волны 284 нм, скорость потока 1 мл/мин, объём пробы 20 мкл. Подвижная фаза: смесь ацетонитрил-этилацетат, 80:20.

Рис. 1. Хроматограмма стандартного витамина Е

Рис. 2. Хроматограмма экстракта смола корня *Ferula tadshikorum* в ацетонитриле

По результатам анализа установлено, что смола *Ferula tadshikorum* содержит 0,16% витамина Е

Изучены также водорастворимые витамины, содержащиеся в смоле *Ferula tadshikorum*. По результатам анализа установлено, что в смоле содержится 1,522% витамина С (табл. 1). Анализ водорастворимых витаминов также проводился методом ВЭЖХ. Хроматографию проводили на детекторе ДАД при длине волны 292 нм.

Таблица 1

Количественное определение содержания водорастворимых витаминов в составе смолы *Ferula tadshikorum* методом ВЭЖХ

№	Наименование образца	Количественное содержание, мг/100 г						
		В1	В6	В9	РР	С	В2	В12
1	<i>Ferula tadshikorum</i>	-	-	-	-	1,522	-	-

Рис. 3. ВЭЖХ хроматограмма витамина С

Определение микро- и макроэлементного состава смолы *F. tadshikorum*. Исследован макро- и микроэлементный состав смолы корней растения *F. tadshikorum* методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргонной плазмой (табл. 2).

Таблица 2

Микро- и макроэлементный состав смолы *F. tadshikorum*

Содержание химических элементов, мг/л								
Li	Na	Mg	Al	Si	P	K	Ca	Ti
0.27	428.46	843.269	75.089	170.383	300.794	143.764	24196.216	238.78
V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga
0.142	2.933	10.705	484.702	0.102	2.590	6.000	10.507	0.672
Ge	As	Se	Rb	Sr	Zr	Nb	Mo	Ag
0.004	0.051	0.456	0.251	145.207	0.256	0.005	0.222	0.33
Cd	Sn	Sb	Cs	Ba	Ta	W	Hg	Pb
0.005	2.571	0.037	0.03	10.714	0.001	0.020	0.095	0.316

По результатам анализа установлено, что наиболее распространенным элементом в смоле является Ca (24196,216 мг/л), отмечено также значительное содержание жизненно важных и необходимых для живого организма микроэлементов железа (484.702 мг/л) и магния (843.269 мг/л), а содержание токсичных микроэлементов (As, Hg, Pb) – в пределах нормы (табл. 2).

Таким образом, установлено, что смола корней *F. tadshikorum* является вполне безвредным, безопасным, а также полезным средством для использования живыми организмами.

Список литературы:

1. Pirogov A. V. Determination of fat-soluble vitamins in cereal premixes, blends, tableted biologically active additives and medications by HPLC method // Plant laboratory. Diagnostics of materials. 2008. Т. 74. № 3. 3–9-б.
2. Тринеева О. В. Методы анализа витамина Е (обзор) // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2013. № 1. С. 212–224.
3. Григорьев А. М. Новые экспресс-методики определения жирорастворимых витаминов в сиропе «Олиговит» и таблетках «Алфавит» методом ВЭЖХ // Сорбционные и хроматографические процессы. 2006. Т. 6. Вып. 1. С. 62–69.